

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

XLIV
науково-практична конференція
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Енергетичний факультет

Харків
2010

Міністерство освіти і науки України
Українська інженерно-педагогічна академія

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

XLIV
науково-практичної конференції
науково-педагогічних працівників,
науковців, аспірантів та
співробітників академії

Частина 1

Секції:

Електроенергетики
Теплоенергетичних установок
Іноземних мов

17-20 грудня 2010 р.

Харків
2010

Склад організаційного комітету

Голова:

Лазарєв М.І. – д.пед.н., доц., проректор з наукової роботи

Заступники голови:

Артюх С.Ф. – д.т.н., проф., Заслужений діяч Науки і Техніки України

Відповідальний секретар:

Мезєря А.Ю. – к.т.н., заступник декана енергетичного факультету

Члени оргкомітету:

Шевченко В.В. – декан енергетичного факультету

Вілков С.М. – декан технологічного факультету

Сичов Ю.І. – декан машинобудівного факультету

Барсов В.І. – декан факультету радіоелектроніки,
електромеханіки і комп'ютерних систем

Тарасенко А.І. – декан механіко-технологічного факультету

Гусаров О.О. – декан соціально-економічного факультету

Коломісць В.В. – декан електротехнологічного факультету

Романенко В.П. – декан гірничого факультету

Драгун С.В. – начальник НДЧ

Секція Електроенергетики	6
Буданов М.П. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ.....	6
Васюченко П.В. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІІ ФАХІВЦЯ НА ОСНОВІ ПРОФЕСІОГРАМ.....	7
Егоров А.Б. ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НЕПРЕРЫВНОГО УТЯЖЕЛЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭНЕРГОСИСТЕМ.....	8
Заныхайло Е.А. АСИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ГЭС И ГАЭС.....	9
Заныхайло Е.А. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ АСДГ ГАЭС.....	10
Красноперов В.Ф., Кирисов И.Г. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ.....	11
Кузьмин В.В. Кирисов И.Г. О ПРОБЛЕМЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ Е УКРАИНЫ	12
Кузьмин В.В. Кирисов И.Г. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ.....	13
Кузьмин В.В., Шевченко В.В. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРА В РЕЖИМАХ СИНХРОННОГО КОМПЕНСАТОРА НА ЭНЕРГОБЛОКАХ ТЭС, ВЫВОДИМЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
Мезєря А.Ю. ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЛНОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	15
Омельченко Л.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ- ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	16
Пантелеєва І.В. ПРИНЦИПЫ АВТОМАТИКИ ЛИКВИДАЦИИ АСИНХРОННОГО РЕЖИМА ЭНЕРГОСИСТЕМЫ.....	17
Олійник Ю.С. РІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ.....	18
Сапига Н.Н., Захарова Т.Н., Манкаш В.О. АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ ТЕПЛООВОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ИК МЕТОДОМ.....	19
Чернюк А.М. АППРОКСИМАЦИЯ КРИВЫХ ФОРМЫ ОБЪЕМНОГО ТЕЛА ЭЛЕКТРОЛИТА В ГРУНТЕ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ.....	20
Шевченко В.В. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И РЕЖИМЫ ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК.....	22
Шевченко В.В., Кирисов И.Г. О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТЕПЛОТЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК НА АЭС.....	24

Шевченко В.В., Кирисов И.Г.

О НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТЕПЛО ВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК НА АЭС

Всемирную энергетику объединяют единые проблемы, которые, в конечном счете, могут быть сформулированы, как поиск новых, современных способов, источников, технологий получения электроэнергии с непрерывным увеличением ее выработки. Сегодня эти задачи решают по-разному: увеличивают установленные мощности, снижают потери в уже работающих установках и системах, идет поиск новых, нетрадиционных источников. Цели развития электроэнергетики Украины те же: постоянное, надежное и эффективное энергообеспечение с учетом требований энергосбережения, обеспечения энергетической независимости страны, экологической устойчивости и социальной стабильности.

Среди новых технологий получения электроэнергии весьма перспективно использование асинхронизированных турбогенераторов, повышение единичной мощности турбогенераторов классического исполнения до 1500 МВт, отказ, в случае необходимости, от моноэнергетических приемом обеспечения электроэнергией потребителя, переход к полиэнергетике. Решение проблемы также следует искать в совершенствовании технологии утилизации ТВЭЛ-ов, в обеспечении их надежного хранения, в снижении общего объема за счет продления срока эксплуатации ТВС (ТВСА) и повышения их теплотворности. Т.е. необходимо вести дальнейшие работы по созданию новых вариантов выполнения ТВЭЛ-ов.

Не смотря на всеобщую тенденцию отказа от атомной энергетики, в Украине планируется дальнейшее развитие этого направления. Но при этом следует всегда помнить, что увеличение выработки электроэнергии на АЭС приводит к сохранению и даже нарастанию проблем эксплуатации и хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ). В этом плане замена обычных ТВЭЛ-ов на альтернативный, уран – гадолиниевый, вариант, с увеличенным в 3-4 раза сроком эксплуатации, является перспективным и своевременным. Применение на АЭС тепловыделяющих сборок альтернативной конструкции для ВВЭР-1000 ТВСА и ТВСА-Альфа позволяет:

- перейти на 4-летний топливный цикл с последующим переходом на пяти- и шестилетний, т.е. увеличить срок службы, уменьшить расход природного урана и снизить скорость накопления ОЯТ;
- понизить концентрацию борной кислоты в теплоносителе;
- увеличить среднюю удельную выработку тепловой энергии;
- усилить конструкцию и снять проблему формоизменения ТВС, т.е. повысить механическую надежность.

Использование тепловыделяющих сборок альтернативной конструкции с уран - гадолиниевым топливом ТВСА ВВЭР-1000 позволяет значительно повысить уровень безопасности АЭС и улучшить эксплуатационные характеристики ядерных реакторов за счёт выравнивания энерговыделения по всей активной зоне, снижения мощности ТВС, увеличения глубины выгорания.

Опубликовано:

[Шевченко В.В., Кирисов И.Г. О необходимости использования альтернативных видов тепловыделяющих сборок на АЭС / Сборник тезисов докладов XLIV научно-практической конференции научно-педагогических работников, ученых, аспирантов и сотрудников академии (17-20 декабря 2010 г.), часть 1, секция «Электроэнергетики». – Харьков: УИПА, Энергетический факультет, 2010. - С. 24].

Шевченко В.В., Кирисов И.Г.

**О необходимости использования альтернативных видов
тепловыделяющих сборок на АЭС**

Всемирную энергетику объединяют единые проблемы, которые, в конечном счете, могут быть сформулированы, как поиск новых, современных способов, источников, технологий получения электроэнергии с непрерывным увеличением ее выработки. Сегодня эти задачи решают по-разному: увеличивают установленные мощности, снижают потери в уже работающих установках и системах, идет поиск новых, нетрадиционных источников. Цели развития электроэнергетики Украины те же: постоянное, надежное и эффективное энергообеспечение с учетом требований энергосбережения, обеспечения энергетической независимости страны, экологической устойчивости и социальной стабильности.

Среди новых технологий получения электроэнергии весьма перспективно использование асинхронизированных турбогенераторов, повышение единичной мощности турбогенераторов классического исполнения до 1500 МВт, отказ, в случае необходимости, от моноэнергетических приемом обеспечения электроэнергией потребителя, переход к полиэнергетике. Решение проблемы также следует искать в совершенствовании технологии утилизации ТВЭЛ-ов, в обеспечении их надежного хранения, в снижении общего объема за счет продления срока эксплуатации ТВС (ТВСА) и повышения их теплотворности. Т.е. необходимо вести дальнейшие работы по созданию новых вариантов выполнения ТВЭЛ-ов.

Не смотря на всеобщую тенденцию отказа от атомной энергетики, в Украине планируется дальнейшее развитие этого направления. Но при этом следует всегда помнить, что увеличение выработки электроэнергии на АЭС приводит к сохранению и даже нарастанию проблем эксплуатации и хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ). В этом плане замена обычных ТВЭЛ-ов на альтернативный, уран – гадолиниевый, вариант, с увеличенным в 3-4 раза сроком эксплуатации, является перспективным и своевременным. Применение на АЭС тепловыделяющих сборок альтернативной конструкции для ВВЭР-1000 ТВСА и ТВСА-Альфа позволяет:

- перейти на 4-летний топливный цикл с последующим переходом на пяти- и шестилетний, т.е. увеличить срок службы, уменьшить расход природного урана и снизить скорость накопления ОЯТ;
- понизить концентрацию борной кислоты в теплоносителе;
- увеличить среднюю удельную выработку тепловой энергии;
- усилить конструкцию и снять проблему формоизменения ТВС, т.е. повысить механическую надежность.

Использование тепловыделяющих сборок альтернативной конструкции с уран - гадолиниевым топливом ТВСА ВВЭР-1000 позволяет значительно повысить уровень безопасности АЭС и улучшить эксплуатационные характеристики ядерных реакторов за счёт выравнивания энерговыделения по всей активной зоне, снижения мощности ТВС, увеличения глубины выгорания.